

MAX HUGGLER UND PAUL KLEE: SPUREN EINER BEGEGNUNG

MICHAEL BAUMGARTNER

Die Publikation *Max Huggler. Ein Leben für die Kunst in Bern* wird im Herbst 2023 erscheinen und gibt zum ersten Mal einen umfassenden Einblick in das Leben von Max Huggler und sein Wirken für die Kunst. Huggler war während vier Jahrzehnten – von den 1930er bis in die 1970er Jahre – als Leiter der Kunsthalle und Direktor des Kunstmuseums Bern einer der wichtigsten Mentoren der Kunst und ein Wegbereiter der Moderne in der Schweiz. Die reich illustrierte Publikation umfasst ca. 350 Seiten und führt den Leser von Hugglers Kindheit und Jugend über seine Studien- und Lehrjahre in Bern und Berlin hin zu seiner Tätigkeit als Leiter der Kunsthalle Bern in den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Weitere Kapitel sind Hugglers Wirken am Kunstmuseum Bern, seinem Einsatz für die Überführung der Paul-Klee- und der Herrmann Rupp-Stiftung in die Sammlung des Kunstmuseums sowie seiner akademischen und kunstvermittelnden Tätigkeit gewidmet. Ergänzt durch Zeugnisse und Erinnerungen von Freund:innen, Kolleg:innen und Künstler:innen, wird Max Huggler als Mensch und Persönlichkeit in seinen unterschiedlichsten Facetten fassbar. Die Publikation vermittelt – weit über Hugglers Biografie hinausgehend – einen vertieften Einblick in fast fünfzig Jahre Schweizer Kunst- und Kulturgeschichte.

SUMMARY

Der Kunsthistoriker Max Huggler war von den 1930er Jahren bis in die 1970er Jahre eine der herausragenden Persönlichkeiten im Kunstleben Berns und in der Schweiz. Von 1931 bis 1943 leitete er die Kunsthalle Bern, von 1944 bis 1965 war er Direktor des Kunstmuseum Bern. Huggler prägte während drei Jahrzehnten die Berner Museums- und Kunstwelt und war entscheidend beteiligt an deren Öffnung hin zur Kunst der Moderne. In

diesem Beitrag werden einige Facetten seiner Begegnung mit Paul Klee und dessen Kunst erläutert: von den frühen 1930er Jahren bis in die Nachkriegszeit, in der Huggler für die Überführung der Paul-Klee-Stiftung in das Kunstmuseum Bern verantwortlich war. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Ernst Ludwig Kirchner, der den ersten Blick des jungen Kurators auf Klee massgeblich beeinflusste.

Als Max Huggler als 28-Jähriger im Mai 1931 sein Amt in der Kunsthalle Bern antrat, stand Paul Klee auf dem Höhepunkt seines Ruhms und gehörte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und den USA zu den meistbeachteten Künstlern seiner Generation (ABB. 1). Seinen Wechsel vom Dessauer Bauhaus an die Kunstakademie Düsseldorf hatte der Künstler eben vollzogen. Max Huggler, der 1927 nach einem Theologiestudium an der Universität Bern in Kunstgeschichte promoviert hatte

und zunächst ganz der Kunst der Antike und dem klassischen Kanon zugewandt war, fand den Zugang zu Klees Kunst auf Umwegen. Seine Dissertation hatte die Mythologie der altchristlichen Kunst zum Thema und als er sein Amt an der Berner Kunsthalle antrat, arbeitete er an seiner Habilitation zum mittelalterlichen Bilderkreis in den Handschriften der Alexander-Apokalypse.¹

Hugglers erste Begegnung mit der Kunst der Moderne erfolgte während eines Praktikums von 1928 bis 1931 am Berliner Kupferstichkabinett, das eine Anzahl wichtiger grafischer Blätter von Ernst Ludwig Kirchner zu seinen Beständen zählte. Huggler bezeichnete diese Begegnung nachträglich als »schicksalhaft, dass nicht der Blaue Reiter mit Kandinsky und Klee, nicht das Bauhaus und nicht der Kubismus oder der Orphismus Frankreichs in mir die Verpflichtung zur Gegenwart weckten«,² sondern der Expressionismus.

Abb. 1
Max Huggler, um 1940, Fotograf unbekannt
© Kulturarchiv Oberengadin

Abb. 2

Ernst Ludwig Kirchner, Plakat für seine Ausstellung in der Kunsthalle Bern, 1933, Kunstmuseum Bern
© Kunstmuseum Bern

Abb. 3

Ausstellungsansicht, Kunsthalle Bern, 1933, Foto: Ernst Ludwig Kirchner, Kirchner Museum Davos, Schenkung Roman Norbert Ketterer
© Kirchner Museum Davos

Abb. 4

Ernst Ludwig Kirchner, *Porträt Max Huggler*, 1933, Holzschnitt, 50 x 35 cm, Kunstmuseum Bern
© Kunstmuseum Bern

Abb. 5

Ernst Ludwig Kirchner, fotografisches Selbstporträt, um 1928, Kirchner Museum Davos, Schenkung Nachlass Ernst Ludwig Kirchner 1992
© Kirchner Museum Davos

Bald hatte Huggler Gelegenheit, dieser Passion zu folgen und mit grosser Energie seine erste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Bern vorzubereiten, die er Kirchner widmete (ABB. 2, ABB. 3). Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Juni 1931 kontaktierte er den Künstler, der im Januar 1917 nach Davos gekommen war und seit 1923 in einem Bauernhaus in Frauenkirch-Wildboden, dem so genannten »Wildbodenhaus« lebte. Im Herbst 1931 kam es zu einem ersten persönlichem Treffen der beiden im Wildbodenhaus. Von Beginn an schien die Chemie zwischen den beiden zu stimmen, trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Gegensätzlichkeit: Kirchner war 53 Jahre

alt, im Kunstgeschäft abgebrüht, bekannt als sehr direkt und aufbrausend – Huggler, 23 Jahre jünger, als Museumsleiter noch völlig unerfahren, ein zurückhaltender, eher scheuer Charakter (ABB. 4, ABB. 5).

Mit fast 300 Werken, darunter 105 Gemälden, sollte die Retrospektive in der Berner Kunsthalle im März/April 1933 die grösste Ausstellung zu Lebzeiten Kirchners werden, und im Rückblick war sie auch eine der bedeutendsten Ausstellungen der 1930er Jahre in der Schweiz.³

Acht Monate später kehrte der aus dem nationalsozialistischen Deutschland vertriebene Paul Klee am 24. Dezember 1933 nach Bern zurück. Kurz nach dessen Ankunft in Bern machte die Klee-Sammlerin Hanni Bürgi Max Huggler mit Klee bekannt. »Es war an einem der ersten Januartage 1934, als ich die persönliche Bekanntschaft mit Paul Klee mach-

Abb. 6
Handschriftliche Werkliste von Paul Klee für die Ausstellung 1935 in der Kunsthalle Bern, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 7
Saalaufnahme der Doppelausstellung Paul Klee /Kleinplastiken von Hermann Haller, 1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 8
Plakat der Doppelausstellung Paul Klee /Kleinplastiken von Hermann Haller, 1935, Gestaltung: Otto Tschumi, Zentrum Paul Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

te«, schreibt Huggler im Rückblick, »Frau Hanny Bürgi hatte ihn zu mir in die Kunsthalle begleitet. [...] Ihr hauptsächliches Anliegen war es, dass möglichst bald eine Ausstellung zustande kam – als das angemessene Willkommen in der neuen Heimat.«⁴ Für Huggler, der zu diesem Zeitpunkt Klees Werk kaum kannte, war es ein Glücksfall, dass der Künstler die Werkauswahl selbst und ausschliesslich aus seinen eigenen Beständen traf (ABB. 6).

Wie die Kirchner-Ausstellung wurde auch die im Februar 1935 eröffnete Ausstellung mit 273 Gemälden zur umfangreichsten und umfassendsten Ausstellung zu Klees Lebzeiten seit der legendä-

ren Ausstellung bei Hans Goltz im Jahr 1920 (ABB. 7, ABB. 8).

Weil davon auszugehen war, dass das Berner Publikum mit Klees Kunst nicht warm werden würde, nahm Huggler auf Wunsch des sogenannten »Künstlerkomitees« der Kunsthalle, das sich aus Berner Vertretern der Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten (GSMBA) zusammensetzte und das Programm massgeblich mitbestimmte, zwölf figürliche Kleinplastiken von Klees Jugendfreund Hermann Haller mit in die Ausstellung.

Das Berner Publikum und die etablierte Künstlerschaft standen der Kunst des im Ausland so erfolgreich gewordenen und nun in seine Heimatstadt Zurückgekehrten weitgehend verständnislos gegenüber. Der Kreis aufgeschlossener Geister, die sich für die neue Kunst interessierten und engagierten, war ziemlich klein. Dazu gehörten allen voran die Klee-Sammler und Sammlerinnen der ersten Stunde: Hanny Bürgi (ABB. 9), Hermann und Margrit Rupf (ABB. 10) sowie Künstler und Künstlerinnen wie Cuno Amiet, Margrit Frey-Surbek und die jungen Künstler:innen von »Der Schritt« weiter um Max von Mühlenern.

Abb. 9

Hanni Bürgi-Bigler, Bern, um 1930, Foto:
Franz Henn, Bern, Zentrum Paul Klee, Bern
Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
© Staatsarchiv des Kantons Bern

Abb. 10

Hermann und Margrit Rupf in Tarasp,
Sommer 1941, Foto: N. Rauch, Nachlass
Hans Kayser, Schweizerische
Nationalbibliothek, Bern
© Schweizerische Nationalbibliothek, Bern

Abb. 11

Paul Klee, *Station L 112, 14 Km*, 1920, 112,
Aquarell und Feder auf Papier, 12,3 x 21,8
cm, Hermann und Margrit Rupf-Stiftung,
Kunstmuseum Bern
© Kunstmuseum Bern

auf die sogenannte Schönheit, auf die Nachahmung der Natur – pfui Teufel, jeder Photograph imitiert die Natur besser.« Und weiter: »Ich hoffe [...], dass man uns mit Blättern wie »Station L 112, 14 Km« oder der »Weg von Unklaich nach China« endlich verschont.«⁶ (ABB. 11)

»Die Haltung des Bürgertums der Avantgarde gegenüber war weitgehend indifferent«, so beschreibt Samuel Vitali in seinem Essay *Paul Klee und das Kunstmuseum Bern 1931–1946. Stationen einer zögernden Annäherung* die Situation im Bern der 1920er und 1930er Jahre. »Man tolerierte die abstrakten und surrealistischen Tendenzen durchaus, solange sie kein Geld kosteten.«⁷ Einen überraschenden Misston in die überwiegend positiven Rezensionen zu der Ausstellung von 1935 bildete ein nicht zur Kunsthistorikerzunft gehörender klassenkämpferischer Rezensent, der in der *Berner Tagwacht* Kritik am elitären Kunstbetrieb und an Klees Kultstatus (»Keiner wagt eine spontane kritische Aeusserung aus Angst für »ungebildet« angesehen zu werden«) übte. Geradezu anstössig aber empfand er die hohen Preise von Klees Bildern, »die sich strikte an die bourgeoisen Ästheten, Feinschmecker und Kapitals-»Anleger« wenden«. Und provokativ fragte er, »ob hier das phantastische Niveau der Ziffern nicht nur die Gesinnung und eine Moralität im höchsten Sinne« in Frage stelle.⁸ »Das phantastische Niveau der Ziffern« bedeutete konkret 4000 Franken für ein Gemälde Klees, was ziemlich genau dem Jahreslohn des Hauswarts der Kunstthalle entsprach: Zu diesem Preis erwarb der Verein der Freunde des Kunstmuseum Bern das Gemälde *Ad Parnassum*, das

Die Kunstredaktoren der Berner Presse, Bernhard Geiser (*Berner Tagwacht*), Hugo Marti und Max Irmiger (*Der Bund*), waren Klees Kunst gegenüber aufgeschlossen. Aber es gab auch andere, die offen formulierten, was viele (darunter wohl auch die meisten Künstlervertreter in der Ausstellungskommission) im Stillen dachten. So ein Kommentator in der *Neuen Berner Zeitung*, der 1931 schrieb: »[...] wir verbitten uns, dass man die Wände zweier Säle unserer Kunsthalle mit Machenschaften behängt, wie die Fatalitäten dieses Herrn Klee und sie als zeitgenössische Kunst bezeichnet. Bitte sehr, wir sind gottlob zu gesund, um die im Ausdruck stammelnden Reflexe infantiler Gehirne als Kunst gelten zu lassen.«⁵ Oder ziemlich deftig der Kritiker R. N. im *Bund*: »Ich weiss, Klee könnte, wenn er wollte, wie Hinz und Kunz zeichnen und malen. Er verzichtet aus freiem Antrieb

grösste Bild der Ausstellung, das heute in Klees Œuvre eine herausragende Stellung einnimmt, was nicht unbedingt der damaligen Einschätzung entsprach. Das Gemälde war vergleichsweise günstig und die Vermutung, ein Grund für den Ankauf sei die »minimale Angriffsfläche« gewesen, die das Bild den Skeptikern bot, erscheint vor dem Hintergrund früherer Diskussionen um Ankäufe als ebenso plausibel wie der »bei der Qualität des Bildes (zwar) unstatthafte« Verdacht, der Verein der Freunde habe angesichts der oft kritisierten Preise Klees »das Bild mit dem günstigsten Quadratmeterpreis ausgewählt«.⁹

Doch nicht nur das Berner Bürgertum hatte Berührungspunkte mit Klee, sondern auch Huggler selbst. Das geht aus Briefen hervor, die Ernst Ludwig Kirchner im Mai 1934 anlässlich seines Besuchs der Gedächtnisausstellung des von ihm hoch verehrten Otto Meyer-Amden in der Kunsthalle Bern an seine Lebensgefährtin Erna Schilling schrieb: »Er [Klee] hat nächstes Jahr hier eine grosse Ausstellung. Huggler will noch nicht so recht dran, er hat meine Arbeit lieber, versteht sie besser und ist mehr drin.«¹⁰ Auch drei Tage vor der Eröffnung der Ausstellung hatte Huggler offenbar immer noch seine Zweifel: »Er [Huggler] weiss noch nicht recht viel mit Klee anzufangen. Als Mensch wohl, als Künstler?«¹¹ Man meint diese Reserve aus gewissen Passagen in Hugglers knappem Katalogvorwort herauslesen zu können, etwa wenn er schreibt: »Nicht jedem beliebigen Augenblick erschliesst sich die volle Heimlichkeit des aus Träumen und Gesichtern gestalteten Erlebnisses [...].« Oder wenn er am Ende einräumt, die Bedeutung von Klees Werk sei »jetzt noch nicht abzuschätzen.«¹²

Seine damalige Unsicherheit wurde möglicherweise durch Kirchners eigene Vorbehalte gegenüber Klees Kunst befördert. Kirchner hatte Klees künstlerischen

Werdegang schon in den 1920er Jahren aufmerksam, aber mit gewissen Vorbehalten verfolgt: »Klee ist sicher sehr fein und interessant, nur etwas dünn in der Zeichnung. Es fehlt die warme Sinnlichkeit in vielen seiner Werke. Hat er sie, dann hat er sie voll und ganz raffiniert.«¹³ Diese Zurückhaltung gegenüber Klee war gut zehn Jahre später immer noch vorhanden: Das belegen sowohl Kirchners Kommentar zu der Ausstellung von Meyer-Amden, dessen Kunst er als »ehrlicher als Klee, Picasso etc.«¹⁴ bezeichnete, als auch seine schon fast beleidigende Kritik an Klees neusten Werken, die er in der Kunsthalle gesehen hatte: »Viel Schönes ist unter den alten Bildern [Klees] also von 19 bis 21 ca. Das Neue leidet unter Flüchtigkeit und Schnelle. Material ist nicht mehr so ausgesucht und erarbeitet. Manches streift ans Kranke.«¹⁵ Diese Haltung kommt auch zum Ausdruck in einem Brief an Erna Schilling, in dem er seine Eindrücke eines Besuchs der Ausstellung *Chinesische und Japanische Kunst* im Kunstmuseum Basel schildert: »Klee wiegt doch sehr leicht und verschwindet rasch, wenn man so gutes altes sieht, wie ich hier.« Und in einem für ihn typischen unberechenbaren Anflug von Irrationalität unterstellte er Klee sogar, »dass er die Jungen wie Kuhr und Winter [zwei ehemalige Schüler Klees]« ausbeute, »was ja nicht schön« sei.¹⁶

Hugglers Einschätzung von Klees Kunst mag in dieser Zeit von derjenigen Kirchners stark geprägt worden sein. Doch die persönliche Begegnung mit Klee setzte schon bald einen Prozess der Auseinandersetzung mit dessen Werk und künstlerischem Denken in Gang, die er im Rückblick als die wichtigste Erfahrung seiner kunsthistorischen Laufbahn bezeichnete. An Klee bewahrheitete sich für ihn das, was ihm Kirchner ein wenig lehrerhaft zu der Kunst Meyer-Amdens geschrieben hatte: nämlich, dass er diese

erst verstehen werde, wenn er »älter« sei »als jetzt«. ¹⁷ In einem Artikel im *Berner Bund* schrieb Huggler als über 90-Jähriger im Rückblick: »Nach mehr als einem halben Jahrhundert bin ich der Ansicht die Begegnung mit diesem [Klees] Schaffen habe mein persönliches Verhältnis zur Kunst geprägt, und damit meine Weltanschauung ihre prägende Ausrichtung erhalten.« ¹⁸ Und sechzig Jahre nach seiner ersten Begegnung mit Klee erinnerte er sich noch einmal an die Ausstellung von 1935, mit der er sich zuerst so schwer getan hatte: »Gemeinsam mit Frau Lily hatte Klee einen Tag lang die ins Haus gebrachten Arbeiten in den Sälen zu verteilen und für die Hängung anzuordnen unternommen. Als er am Abend meine Kritik ihrer gemeinsamen Bemühungen entgegennahm, forderte er mich zu einer eigenen Probe auf. In kurzem gelang mir an der Wand des grossen Saales nach Stimmung und Formaten ohne Symmetrien eine Abfolge, die ich als Melodie oder Kantilene empfand – worauf er [Klee] in den Ruf ausbrach: »Ausgezeichnet, keine Veränderung – nun machen sie die Ausstellung«, was dann mit voller Zustimmung und ohne jede Beteiligung von ihm oder Frau Lily geschah.« ¹⁹ Damit wurde die Ausstellung für ihn trotz seiner anfänglichen Vorbehalte gegenüber Klee zu einer beflügelnden kuratorischen Erfahrung, liess ihm Klee doch – ganz im Gegensatz zu Kirchner, der die Hängung seiner Ausstellung selbst bestimmte – offenbar weitgehend freie Hand.

In den folgenden Jahren war Hugglers Kontakt zu Klee eher lose. Ein eigentlicher »Sündenfall« in seiner Laufbahn als Ausstellungsmacher fällt in diese Zeit: Ein Jahr vor der Eröffnung der Schandausstellung *Entartete Kunst* in München, stellte er von Januar bis März 1936 den nationalsozialistischen Machthabern die Kunsthalle Bern als Plattform für die vom Titel her unverfängliche Ausstellung *Deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts* zur

Verfügung. In Wahrheit aber handelte es sich um eine von Goebbels' Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda durchgeführte Propagandaschau, die zum Zweck hatte das »Dritte Reich« im Jahr der Olympischen Spiele in ein gutes Licht zu rücken. Auf Veranlassung der deutschen Organisatoren verzichtete Huggler im letzten Moment darauf, Werke des grossen jüdischen Malers Max Liebermann auszustellen – ein kuratorischer und moralischer Fehler, den er im Juli des folgenden Jahres mit einer Ausstellung mit über hundert Werken Liebermanns wieder gut zu machen versuchte.

Wie ambivalent Hugglers Haltung in jenen Jahren war, zeigt sein grosser Einsatz in der Kunsthalle Bern eine Ausstellung von Wassily Kandinsky zu organisieren. Die im Februar 1937 eröffnete und in Zusammenarbeit mit dem nach Paris emigrierten Künstler organisierte Ausstellung bot auch Gelegenheit für persönliche Kontakte zu Paul und Lily Klee.

Wassily und Nina Kandinsky kamen zur Eröffnung nach Bern und freuten sich unbändig, die Klees zu treffen, die sie seit über fünf Jahren nicht mehr gesehen hatten: »Liebe Freunde, wir freuen uns furchtbar, dass wir Sie bald wieder zu sehen bekommen.« ²⁰ (ABB. 12) Der Besuch war überschattet von Klees schlechtem Gesundheitszustand, der es ihm nicht erlaubte, an der Eröffnung am 20. Februar teilzunehmen. ²¹ So blieb das Zusammenreffen, das Kandinsky sehr berührte, rein

Abb. 12
Wassily Kandinsky, 1935, Foto: Hannes Beckmann, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

privat: »Ich habe mich so gefreut, Sie beide wiedersehen zu können, und die Stunden, die wir zusammen verbracht haben, haben eine so schöne Erinnerung hinterlassen. Bei der heutigen kühlen und immer kühler werdenden ›Atmosphäre‹ tut die seltene Wärme noch viel mehr wohl, als es zu alten Zeiten der Fall war.«²² Und: »Mit den Jahren lernt man die richtige so unendlich selten gewordene Freundschaft erkennen.«²³

Huggler hielt sich bei der Begegnung der beiden Freunde im Hintergrund. Seine herzliche Beziehung zu Kandinsky, der in seinen Briefen immer wieder betonte, wie sehr er den jungen Kurator schätzte und wie angetan er von dessen menschlicher und zuvorkommender Art er war, brachte Huggler emotional wohl auch Klee näher. Und eine Gelegenheit, sich für diesen einzusetzen, bot sich schon bald: Auf Anfrage der Kantonspolizei Bern, die im Rahmen der Überprüfung von Klees Einbürgerungsgesuch die Meinung einer Fachperson einholen wollte, wurde er im November 1939 um eine Stellungnahme gebeten. Dies war nicht zuletzt deshalb nötig geworden, weil hinter den Kulissen Stimmung gegen Klee gemacht wurde. Huggler liess sich davon nicht beirren und schrieb ein sehr sachliche, für Klee positive Stellungnahme. Klee vertrete eine »künstlerische Richtung, die von den Sachverständigen als eine mögliche und berechtigte künstlerische Gestaltungsweise durchaus anerkannt und verstanden« werde. Vor allem aber zerstreute er taktisch geschickt die von Kreisen der GSMBA-Künstlerschaft geschürte Angst, Klee konkurriere das einheimische Schaffen²⁴: »Zu den mir mitgeteilten Befürchtungen gestatte ich mir Folgendes zu bemerken. Eine Schädigung irgendwelcher Art der hiesigen und der Schweizerischen Künstlerschaft überhaupt dürfte kaum ernsthaft in Betracht fallen. Die Wertschätzung von Klees Kunst, der bis jetzt schon vielfach in

der Schweiz und im Ausland als Schweizer galt, ist auf eine sehr kleine Zahl von Freunden und Sammlern beschränkt, die jedoch so vollkommen davon überzeugt sind, dass sie sich durch keinen Wechsel der Nationalität oder seines Aufenthalts in ihrem Interesse oder ihren Ankäufen beeinflussen liessen.« Und sein Fazit: »So nimmt Klee innerhalb des Kunstgeschehens der letzten Jahrzehnte eine bereits heute genau bestimmbare Stellung ein [und] hat ein bedeutendes Verdienst um die Entwicklung der Künste, das anerkannt zu werden das Recht hat.«²⁵ Das positive Gutachten löste den Knoten: Am 19. Dezember 1939 erhielt Klee die eidgenössische Bewilligung seines Einbürgerungsantrags und konnte in Bern das Bürgerrecht einfordern. Nach weiteren Anhörungen wollte der Gemeinderat der Stadt Bern am 5. Juli 1940 die Einbürgerung endgültig beschliessen. Doch eine Woche vor der Sitzung starb Paul Klee am 29. Juni 1940 in Muralto nach langer Krankheit – ein Entscheid über seinen Fall erübrigte sich damit.²⁶

So war der Anlass der nächsten Ausstellung ein trauriger: Ende des Jahres 1940 wurden in der Kunsthalle Bern 233 Werke Klees in einer grossen Gedächtnisausstellung versammelt.²⁷ Über hundert Gemälde und farbige Arbeiten auf Papier in der Ausstellung stammten aus den produktiven letzten drei Schaffensjahren und waren zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Die Auswahl hatte Lily Klee getroffen. Dass Klee für die Ausstellungscommission der Kunsthalle auch nach seinem Tod ein Problemfall blieb, verdeutlicht die Tatsache, dass diese in ihrer Unsicherheit und ihren Vorbehalten entschied, den Bildern von Klee Porträtköpfe und Kleinplastiken des Plastiklers Paul Kunz zur Seite zu stellen, dem man zuvor eine Ausstellung zugesagt hatte. Kaum jemand scheint an der Integration eines Künstlers wie Paul Kunz – der (so das Katalogvorwort) »dem bernischen

Kunstkreis verpflichtet« war und keine künstlerische Verbindung zu Klee hatte – gestört zu haben. Einzig der Architekt Hans Brechbühler, der im Jahr zuvor mit der Berner Gewerbeschule einen richtungsweisenden Bau im Geiste Le Corbusiers vollendet hatte, äusserte Bedenken und schrieb an den Vorstand der Kunsthalle: »Der erste Eindruck [...] ist der: Aha, man findet nicht mehr den Mut, dem Publikum einen starken aber abgestempelten Künstler wie Klee vorzusetzen, ohne dass man sich gewissermassen entschuldigt und zu verstehen gibt, dass es nicht so ernst gemeint ist und dass man für alle ›Geschmäcker‹ sorgt.«²⁸ Zu einer eher kuriosen Verstimmung mit Lily Klee kam es während der Ausstellung: Diese hatte in Abwesenheit Hugglers die Sekretärin der Kunsthalle angewiesen, eine Anzahl von Werken mit der Anschrift »unverkäuflich« zu markieren. Huggler äusserte sich in einem Brief an die Künstlerwitwe darüber sehr bestürzt und berief sich auf das Reglement der Kunsthalle, das es nicht zulasse, dass «ursprünglich als verkäuflich bezeichnete Werke für unverkäuflich« erklärt würden, »so lange sie sich im Gewahrsam der Kunsthalle« befänden. In diesem Falle habe der Ausstellende an die Kunsthalle eine »Verkaufsgebühr« zu entrichten. Und in einer für ihn charakteristischen, ziemlich gewundenen, aber formal äusserst korrekten Erklärung hielt er fest: »Ich würde mich einer eigentlichen Pflichtverletzung schuldig machen, wenn ich die Erlaubnis zu diesen Veränderungen gäbe, an die unser Institut und ich als sein Leiter reglementarisch gebunden sind. Ich sah mich also genötigt, die Anschriften sofort entfernen zu lassen.«²⁹

LETZTE JAHRE AN DER KUNSTHALLE BERN. MAX HUGGLER WIRD 1944 DIREKTOR DES KUNSTMUSEUM BERN

Bereits in den frühen Kriegsjahren hatte sich abgezeichnet, dass sich Max Hugglers Zeit an der Kunsthalle dem Ende zuneigte: Bereits im Oktober 1937 war er als neues Mitglied in das Direktorium des Kunstmuseum Bern (was dem heutigen Stiftungsrat entspricht) gewählt worden.³⁰ Innerhalb weniger Jahre war er durch seine Fachkompetenz und Hingabe an seine Aufgabe vom unerfahrenen, von vielen nicht ernst genommenen Neuling zu einer überragenden Persönlichkeit in der Berner Kunstwelt aufgestiegen – sowohl als Museumsleiter als auch als Akademiker. Damit war er prädestiniert, die überfällige Nachfolge des seit 23 Jahren tätigen Konservators Conrad von Mandach anzutreten. Und als dieser im Alter von 73 Jahren tatsächlich zurücktrat, war Huggler der logische Nachfolger. Im Dezember 1943 wurde er als Direktor des Kunstmuseum Bern gewählt. Als Nachfolger für die Leitung der Kunsthalle schlug Huggler den Kunstgeschichtsstudenten Arnold Rüdlinger vor, der seit 1941 seinen Vorlesungen folgte und sich für moderne Kunst begeisterte.

Bei seinem Amtsantritt im Kunstmuseum Bern setzte Huggler sich in seinem »Arbeitsprogramm« umgehend das Ziel, eine wichtige Kollektion Klees in die Sammlung des Kunstmuseums zu integrieren, wobei er an den nach dem Tode des Künstlers bei Lily Klee in Bern verbliebenen Nachlass und weitere Schenkungen dachte. Er intensivierte den persönlichen Kontakt mit der Witwe des Künstlers und lud sie im Oktober 1945 zu einem Geburtstagsfest in seine Wohnung an der Rabbentalstrasse ein.³¹ Zur Bekräftigung seines Interesses kaufte er für das Kunstmuseum Bern im Sommer 1946 ein Gemälde Klees aus dem Todesjahr an: *Flora am Felsen*, 1940, 343. Um langwierige Diskussionen mit der Muse-

umskommission zu umgehen, hatte er sich die Finanzierung dieses Ankaufs direkt vom zuständigen Regierungsrat, dem Vorsteher des Kantonalen Erziehungsdepartements Rudolf, zusichern lassen.³²

Kurz darauf erkrankte Lily Klee schwer und verstarb am 22. September des gleichen Jahres. Nun sollten sich Hugglers Absichten in dramatischer Weise konkretisieren: Im Frühjahr 1945 waren sämtliche deutschen Vermögenswerte in der Schweiz (also auch diejenigen von Lily Klee) gemäss Bundesratsbeschluss gesperrt worden. Mit dem Beitritt der Schweiz zum Washingtoner Abkommen der Alliierten am 27. Juni 1946 bestand sogar die Gefahr, dass nach dem Tod von Lily der künstlerische Nachlass von Klee beschlagnahmt, verkauft und in alle Welt zerstreut werden würde, weil ihre Erben in Deutschland lebten. Rolf Bürgi, dem Klee noch zu Lebzeiten die Verwaltung seines künstlerischen Nachlasses und Lily Klee kurz vor ihrem Tod »die Alleinvertretung des Werks des Herrn Prof. Paul Klee für die ganze Welt, mit Ausnahme der Schweiz« übertragen hatte, bot den Nachlass aus diesem Grund dem New Yorker Kunsthändler Karl Nierendorf und dem Zürcher Waffenproduzenten und Kunstsammler Emil Georg Bührle an, der aber ablehnte. Bürgi hoffte weiter auf einen Schweizer Käufer und war schliesslich erfolgreich: Am 20. September 1946, zwei Tage vor Lilys Tod verkaufte er den gesamten künstlerischen Nachlass zu einem symbolischen Preis von 120'000 Franken an Hermann Rupf und den Berner Verleger Hans Meyer-Benteli. Huggler fiel die Aufgabe zu, den Kaufpreis zu beurteilen, was er im März 1947 im Sinne Bürgis tat (ABB. 13). Der Betrag von 120'000 Franken wurde auf ein Sperrkonto zugunsten des zu diesem Zeitpunkt noch in Russland verschollenen Sohnes von Paul und Lily Klee, Felix, überwiesen.

Am 24. September 1947 gründeten die Käufer zusammen mit Rolf Bürgi und Werner Allenbach die Klee-Gesellschaft und überführten den Nachlass Paul Klee provisorisch in deren Besitz.³³ Die Klee-Gesellschaft deponierte den Nachlass im Kunstmuseum und gründete am 30. September 1947 auf Rat des kantonalen Erziehungsdirektors, Regierungsrat Markus Feldmann, mit dem als unverkäuflich ausgeschiedenen Teil die Paul-Klee-Stiftung. Neben den vier Mitgliedern der Klee-Gesellschaft gehörten auch Feldmann, Huggler und die Zürcher Kunsthistorikerin Carola Giedion-Welcker dem Stiftungsrat an. Die endgültige Entscheidung, das Stiftungsgut im Kunstmuseum Bern zu deponieren, fiel im Januar 1948, wenige Wochen nachdem es dort in einer von Huggler eingerichteten grossen Ausstellung gezeigt worden war, die anschliessend nach Paris, Brüssel und Amsterdam weiterreiste.³⁴ Zuvor hatte es im Stiftungsrat Diskussionen um den geeigneten Standort eines »Klee-Museums« gegeben, die Huggler in seinem Sinn entscheiden konnte. Daran erinnerte er sich wie folgt: »Die Errichtung eines eigenen Klee-Museums wurde ernsthaft erwogen, wofür Hermann Rupf sein Haus im Brückfeld zu stellen sich erbot, auch war von einem Landstück am Egelmösl die Rede. Mein Einspruch [an anderer Stelle schreibt Huggler: »unter Androhung meines Rücktritts«] gab die Entscheidung für die Hodlerstrasse. Damit wurde einmal mehr dem alten Wort Genüge getan: ARS UNA EST. Die Kunst ist eins.«³⁵

Hugglers Umsicht und Weitsicht ist es zu verdanken, dass sich die Beziehungen der Paul-Klee-Stiftung zu Felix Klee, mit dem 1952 eine gerichtliche Regelung gefunden wurde, im Laufe der 1950er und 1960er Jahre stetig verbesserten: 1953 wurde Felix Klee Mitglied des Stiftungsrats der Paul-Klee-Stiftung und 1963 deren Präsident. Hugglers Verdienst ist es

weiter, die Grundlagen dafür gelegt zu haben, dass die Paul-Klee-Stiftung den künstlerischen und kunsttheoretischen Nachlass Klees nicht einfach inventarisierte, ausstellte und verwaltete, sondern auch erforschte. In seinem Aufsatz *Die Kunsttheorie von Paul Klee* ging er 1961 mit gutem Beispiel voran und setzte sich mit dem umfangreichen kunsttheoretischen und -pädagogischen Material von Paul Klee auseinander.³⁶ Zum ersten Mal überhaupt wurde damit Klees künstlerisches Denken analytisch und quellenkritisch untersucht. In seiner wissenschaftlichen Herangehensweise kritisierte Huggler den Balser Kunsthistoriker Jürg Spiller scharf, der sich nach dem Tod von Lily Klee das Material angeeignet hatte und es 1956 in einem über 500-seitigen Band mit dem Titel *Das Bildnerische Denken* publiziert hatte.³⁷ Dabei verfügte Spiller über das äusserst komplexe Material nach eigenem Gutdünken, löste Inhalte aus ihrem Zusammenhang und kümmernte sich nicht um die von Klee intendierte Gliederung. Mit seiner Kritik an Spiller und seiner wissenschaftlichen Akribie im Umgang mit dem Material setzte Huggler ein wichtiges Zeichen für die zukünftige Klee-Forschung. Als begnadeter Lehrer, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Bern, nutzte er die Gelegenheit, sein Wissen und seine Genauigkeit in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung an seine Student:innen weiterzugeben. Legendär sind seine Bildbesprechungen und -analysen direkt vor Originalen Klees (ABB. 14). Dieser direkte und sinnliche Zugang zur Kunst im Allgemei-

nen und zu Klee im Speziellen motivierte seine Studentinnen und Studenten. Zu seinen bekanntesten Schülern gehörten Harald Szeemann, der 1955 seine Lizentiatsarbeit zu Klees Zeichnungen der Jahre 1883–1914 verfasste, Christian Geelhaar, der bei Huggler mit einer Arbeit über *Klee und das Bauhaus* promovierte und mit seinen Beiträgen der Klee-Forschung in den 1970er Jahren wichtige Impulse verlieh, sowie Christoph von Tavel, der als späterer Direktor des Kunstmuseum Bern massgeblichen Anteil daran hatte, dass die Paul-Klee-Stiftung zu einer Forschungsstätte ersten Ranges wurde.

Neben seiner Tätigkeit an der Universität wurde es für Huggler zur Herzensangelegenheit, Klees Kunst und künstlerisches Denken einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln: Er hielt Vorträge an der Volkshochschule, publizierte zahllose Artikel nicht nur in Fachzeitschriften, sondern auch in populären Blättern wie Personalzeitungen und Monatsheften.⁴⁰ Für seine umfassende Arbeit zu Paul Klee liess er sich Zeit: Erst 1969, vier Jahre nach seinem Rücktritt als Direktor des Kunstmuseum Bern, veröffentlichte er die Monografie *Paul Klee. Die Malerei als Blick in den Kosmos*⁴¹, ein philosophisch getragenes und in der Bildanalyse zugleich unvergleichbar präzises Buch über Paul Klees Schaffen.

1 Huggler 1929 und Huggler 1934.

2 Kulturarchiv Oberengadin, Samedan, Mappe F1 (KO, NMH F1).

3 *Ernst-Ludwig Kirchner*, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern, 5.3.–17.4.1933]. Parallel zu der Ausstellung in der Kunsthalle veranstaltete die Galerie Gutekunst & Klipstein eine Verkaufsausstellung mit Holzschnitten und Radierungen Kirchners, von denen allerdings nur ein Blatt (der farbige Holzschnitt *Mäher*, 1918) verkauft wurde. Kulturarchiv Oberengadin, Samedan. Vgl. dazu auch Clemenz Berger 2005.

4 Huggler 1969, S. 101.

Abb. 14
Max Huggler während einer Vorlesung vor Werken Paul Klees im Klee-Kabinett des Kunstmuseums Bern, 1950er Jahre. Unter den Studierenden ist links Harald Szeemann zu erkennen, Fotograf unbekannt, Archiv Kunstmuseum Bern © Kunstmuseum Bern

- 5 Sicest., »Sonntagmorgen in der Kunsthalle«, in: *Neue Berner Zeitung*, 13. Jg., Nr. 21, 27.1.1931, S. 2.
- 6 R. N., »Kunsthalle Bern. Juni-Juli-Ausstellung«, in: *Der Bund*, Bd. 72, Nr. 271, 30.6.1931, S. 1.
- 7 Vitali 2007, S. 51.
- 8 E. H. St., »Ausstellung in der Kunsthalle«, in: *Berner Tagwacht*, 43. Jg., Nr. 58, 11.3.1935. In leicht gekürzter Form erschien dieser Text gleichentags im Rahmen einer kontroversen Diskussion über die Klee-Ausstellung im *Bund*: »Für und wider Paul Klee«, in: *Der Bund*, 86. Jg., Nr. 117, 11.3.1935, Abendausgabe, S. 2 f. Vgl. Vitali 2007, S. 45, Anm. 20.
- 9 Vitali 2007, S. 53.
- 10 Ernst Ludwig Kirchner an Erna Schilling, 31.5.1934, zit. nach Kirchner 2010, Nr. 2978.
- 11 Ernst Ludwig Kirchner an Erna Schilling, 19.2.1935, zit. nach Kirchner 2010, Nr. 3059.
- 12 Paul Klee, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern, 23.2.–24.3.1935], S. 2.
- 13 Zit. nach Kirchner 1997, S. 61. Vgl. dazu auch Okuda 2001, S. 85, Anm. 10.
- 14 Ernst Ludwig Kirchner an Erna Schilling, 27.5.1934, zit. nach Kirchner 2010, Nr. 2976.
- 15 Ernst Ludwig Kirchner Kirchner an Frédéric Bauer, 18.2.1935, zit. nach Okuda 2001, S. 94, Anm. 44.
- 16 Ernst Ludwig Kirchner an Erna Schilling, 22.2.1935, zit. nach Kirchner 2010, Nr. 3036. Delfs kommentiert Kirchners Unterstellung hier wie folgt: »Den hier implizierten Vorwurf, Klee habe sich von Winter oder Kuhr Ideen geholt, kann man nur als abenteuerlich bezeichnen.« Kirchner 2010, S. 1839, Anm. 7.
- 17 Ernst Ludwig Kirchner an Max Huggler, Mitte Mai 1934, zit. nach Kirchner 2010, Nr. 2971.
- 18 Huggler 1993, S. 2.
- 19 Huggler 1994, S. 1 f.
- 20 Brief von Wassily Kandinsky an Paul und Lily Klee, 13.2.1937, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 21 Lily Klee schrieb am 13.2.1937 an Wassily und Nina Kandinsky: »Welche Freude, dass Kandinsky hier eine grosse Ausstellung hatt! Ich war schon in der Kunsthalle mich zu erkundigen u. hörte, dass die Eröffnung (Vernissage) am 20. Febr. sein wird. Leider fällt ein Wermutstropfen in meinen Freudenbecher. Mein lieber Mann liegt noch fest zu Bett. Er war sehr krank – aber Gottlob geht es ihm besser – aber es wird noch einige Wochen dauern, bis er wieder aufstehen kann. Er bekam Mitte Januar die Grippe u. anschließend daran eine schwere Stoffwechsell- störung verursacht durch ein Magengeschwür.« Autograf, Fonds Kandinsky, Bibliothèque Kandinsky, Paris.
- 22 Wassily Kandinsky an Lily Klee, 16.3.1937, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 23 Wassily Kandinsky an Lily Klee, 1.3.1937, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 24 Zu der fragwürdigen Rolle, die die GSMBA in Zusammenarbeit mit der Fremdenpolizei bei der Beurteilung von Gesuchen für Aufenthaltsbewilligungen ausländischer Künstler in den 1930er Jahren spielte, vgl. Erwin Marti, »Les Bernois sont extraordinaires«. Die Berner GSMBA 1898 bis 1930«, in: *Schweizer Kunst*, Bd. 1, 1999, S. 34–63, hier S. 56; online abrufbar unter: www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=swk-001%3A1999%3A0%3A%3A80&referrer=search#80 (zuletzt aufgerufen: 3.1.2022). Zu der Kontroverse um Paul Klees Einbürgerung vgl.: La Roche 1957; Kehrtli 1963, S. 9–15.
- 25 Max Huggler an das Kantonale Polizeikommando, z. H. v. Herrn Fürsprech Krebs, Bern, 3.11.1939.
- 26 Zu der Kontroverse um Paul Klees Einbürgerung vgl.: La Roche 1957; Kehrtli 1963, S. 9–15.
- 27 Ausgestellt waren 89 Gemälde, 104 farbige Blätter, 40 Zeichnungen.
- 28 Hans Brechbühler an den Vorstand des Vereins Kunsthalle Bern, 7.11.1940, Archiv Kunsthalle Bern.
- 29 Max Huggler an Lily Klee, 14.11.1940, Durchschlag im Archiv Kunsthalle Bern.
- 30 Protokoll der 20. Direktionssitzung Kunstmuseum Bern, 19.10.1937. Zur Begründung von Hugglers Wahl wird angeführt: »[...] Herrn Dr. Huggler, mit dessen Eintritt in die Direktion die Zusammenarbeit zwischen Kunstmuseum und Kunsthalle gefördert werden soll [...].« Archiv Kunstmuseum Bern, Direktionsprotokolle.
- 31 Vgl. Huggler 1994.
- 32 Vgl. Tätigkeitsbericht des Kunstmuseum Bern 1946, Typoskript, S. 10, Archiv Kunstmuseum Bern.

- 33 Stefan Frey, »Zur Gründung und Aktivität der Klee-Gesellschaft und der Paul-Klee-Stiftung (1946/47)«, in: *Zentrum Paul Klee*, hg. von Zentrum Paul Klee, Redaktion: Ursina Barandun und Michael Baumgartner, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005, S. 206 ff.
- 34 *Paul Klee*, Ausstellung der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, 22.11.–31.12.1947; Musée National d'Art Moderne, Paris, 4.2.–1.3.1948; Palais des Beaux-Arts, Brüssel, März [6.3.–1.4.] 1948; Stedelijk Museum, Amsterdam, 9.4.–13.6.1948.
- 35 Huggler 1994.
- 36 Huggler 1961, S. 425–441.
- 37 Spiller 1956.
- 38 Szeemann 1955.
- 39 Geelhaar 1972.
- 40 Als Beispiele: Max Huggler, »Paul Klee«, in: *K+F Kreis. Personalzeitung der Firma Kümmerly+Frey AG Bern*, 4. Jg., Nr. 11, Weihnachten 1956, S. 11–13; Max Huggler, »Die Farbe bei Paul Klee«, in: *Palette*, 9. Jg., Nr. 25, 1967, S. 13–22; Max Huggler, »Paul Klee«, in: *Künstler Lexikon der Schweiz XX. Jahrhundert*, 2 Bde., Frauenfeld 1958–1961, hier Bd. 1, S. 521–534; Max Huggler, »Paul Klee. Zur Ausstellung im Berner Kunstmuseum (bis 18. November)«, in: *Schweizer Monatshefte*, 36. Jg., H. 8, November 1956, S. 635–638; Max Huggler (Einl.), *The Drawing of Paul Klee 1879–1940*, Alhambra: Borden, 1965; Max Huggler, »Gedanken und Betrachtungen zur Klee-Ausstellung im Berner Kunstmuseum«, in: *Figur. Künstlerische Versuche + Versuche über Kunst + Kritik*, 1. Jg., Nr. 3, Januar 1948, S. 1 f., 5; Max Huggler, »Klee«, in: *Du*, 8. Jg., Nr. 10, Oktober 1948, S. 11 ff.
- 41 Huggler 1969, S. 101.

BIBLIOGRAFIE

Amman/Szeemann, 1970

Jean-Christophe Amman und Harald Szeemann, *Von Hodler zur Antiform*, Bern: Benteli Verlag, 1970.

Clemenz Berger 2005

Alexa Clemenz Berger, *Provenienzzgeschichte(n): Die Kirchner-Ausstellung 1933 in der Kunsthalle Bern*, Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern, 2005.

Geelhaar 1972

Christian Geelhaar, *Paul Klee und das Bauhaus*, Köln: DuMont Schauberg, 1972.

Huggler 1929

Max Huggler, *Mythologie der altchristlichen Kunst*, Inaugural-Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Bern, 1929; erschien gleichzeitig als Heft 129 der Serie *Zur Kunstgeschichte des Auslands*, Strassburg: J. H. Ed. Heitz, 1929.

Huggler 1934

Max Huggler, »Der Bilderkreis in den Handschriften der Alexander-Apokalypse«, Habilitationsschrift, Universität Bern (1931), in: *Antonianum*, Nr. 9 1934, S. 85–150, 263–308.

Huggler 1961

Max Huggler, »Die Kunsttheorie von Paul Klee«, in: *Festschrift Hans R. Hahnloser*, hg. von Ellen J. Beer, Paul Hofer und Luc Mojon, Basel: Birkhäuser, 1961, S. 425–441.

Huggler 1969

Max Huggler, *Paul Klee. Die Malerei als Blick in den Kosmos*, Frauenfeld/Stuttgart: Huber, 1969, S. 101.

Huggler 1973

Max Huggler, »Ernst Ludwig Kirchners monumentaler Stil«, in: *Städel-Jahrbuch*, Nr. 4, 1973, S. 217–248.

Huggler 1993

Max Huggler, »Berner Kunsthalle – Max Hugglers Erinnerungen«, in: *Der Bund*, Jg. 144, Nr. 238, 12.10.1993, S. 2.

Huggler 1994

Max Huggler, *Paul Klee aus persönlicher Sicht*, Vortrag anlässlich der Eröffnung der neuen Klee-Säle des Kunstmuseum Bern, Typoskript und Manuskript, 17.3.1994.

Kehrli 1963

Jakob Otto Kehrli, »Weshalb Paul Klees Wunsch, als Schweizer zu sterben, nicht erfüllt werden konnte«, in: *Schweizer Kunst*, Heft 2, 1963, S. 9–15.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918*, textkritische Neuedition, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart/Teufen: Hatje/Arthur Niggli, 1988.

Kirchner 1997

Ernst Ludwig Kirchners Davoser Tagebuch, hg. von Lothar Grisebach, Neuaugabe, durchgesehen von Lucius Grisebach, Ostfildern-Ruit: Gerd Hatje, 1997.

Kirchner 2004

Kirchner, Schmidt- Rottluff, Nolde, Nay ... Briefe an den Sammler und Mäzen Carl Hagemann 1906–1940, hg. von Hans Delfs, Mario-Andreas von Lüttichau und Roland Scotti, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004.

Kirchner 2010

Ernst Ludwig Kirchner. Der gesamte Briefwechsel: »Die absolute Wahrheit, so wie ich sie fühle«, 4 Bde., hg. und komm. von Hans Delfs, Zürich: Scheidegger & Spiess, 2010.

Okuda 2001

Osamu Okuda, »Konkurrenz und Kameradschaft. Ernst Ludwig Kirchners Verhältnis zu Paul Klee«, in: *Klee – Winter – Kirchner. 1927–1934*, [Ausst.-kat. Westfälisches Landesmuseum, Münster; Pinakothek der Moderne, München], hg. von Cathrin Klingsöhr-Leroy, Ostfildern-Ruit: Cantz'sche Druckerei, 2001, S. 82–104.

La Roche 1957

Meta La Roche, »Die Schweiz, Jean Arp, Paul Klee und ein geheimer Polizeirapport«, in: *St. Galler Tagblatt*, 119. Jg., Nr. 321, Morgenblatt und Nr. 322, Abendblatt, 13.1.1957.

Spiller 1956

Jürg Spiller (Hg.), *Paul Klee. Das bildnerische Denken. Form- und Gestaltungslehre*, Bd. 1, Basel/Stuttgart: Benno Schwabe, 1956.

Szeemann 1955

Harald Szeemann, *Paul Klee. Die Zeichnungen der Jahre 1883–1914*, Lizentiatsarbeit, Typoskript, Bern 1955.

Vitali 2006

Samuel Vitali, »Paul Klee und das Kunstmuseum Bern, 1931–1946. Stationen einer zögernden Annäherung«, in: *»Ad Parnassum« – auf dem Prüfstand*, Bern, 2006, S. 43–56 (= Schriftenreihe des Kunstmuseum Bern, Bd. 10).